

KAROLINA ĆWIK-KĄCKA¹
ORCID: 0009-0002-6881-4695

EWOLUCJA POZYCJI USTROJOWEJ I ZAKRESU KOMPETENCJI NAJWYŻSZEGO ORGANU KONTROLI PAŃSTWOWEJ WE FRANCJI

*The evolution of the constitutional position and the range
of competencies of the highest state audit authority in France*

Strona | 89

Wprowadzenie

Jednym z podstawowych elementów ustroju współczesnych państw demokratycznych jest istnienie niezależnego organu kontroli, którego podstawowym zadaniem jest kontrola prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków publicznych oraz wykonywania zadań przez organy administracji publicznej.

Większość współczesnych konstytucji państw europejskich zawiera co najmniej krótki przepis o najwyższym organie kontroli, czasem określający jego miejsce w systemie organów państwa i główne zasady działania. W Europie tego rodzaju postanowienia są w konstytucjach 31 państw (nie ma ich w konstytucjach Bośni i Hercegowiny z 1995 r., Chorwacji z 1990 r., Danii z 1953 r., Islandii z 1944 r., Macedonii Północnej z 1991 r., Szwajcarii z 1999 r., Szwecji (Akt o formie Rządu) z 1974 r.² i Wielkiej Brytanii³).⁴ Bardzo różne są natomiast zakres, tematyka i obszerność regulacji konstytucyjnej w tym obszarze.

¹Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka

² Konstytucje Danii, Islandii i Szwecji nie zawierają przepisów o najwyższym organie kontroli, tworzą natomiast instytucję kontrolerów rachunkowych parlamentu, zob. J. Mazur, Urząd Kontroli Państwowej Danii, „Kontrola Państwowa” Nr 3/1998, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 1998 r.

³ Wielka Brytania nie ma konstytucji w rozumieniu formalnym. Pomimo to istnieje tradycja traktowania szczególnie ważnych ustaw jako składających się na materialne prawo konstytucyjne, któremu zwyczajowo przypisuje się cechę większej trwałości. Do zbioru ustawodawstwa konstytucyjnego nie są jednak zaliczane ustawy z lat 1866, 1921, 1983 i 2011, które tworzą najwyższy organ kontroli w postaci urzędu Kontrolera i Audytora Generalnego, zob. United Kingdom’s Constitution of 1215 with Amendments Through 2013, https://www.constituteproject.org/constitution/United_Kingdom_2013.pdf?lang=en (dostęp: 28.01.2024); Ustawy ustrojowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011.

⁴ Uwzględniono konstytucje tylko 39 z 47 państw europejskich, pominięto zaś Kazachstan oraz mikropaństwa: Andorę, Liechtenstein, Monako, San Marino i Watykan. Za podstawę wzięto zbiory Biblioteki Sejmowej, https://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje_swiate/ (dostęp: 28.12.2024 r.).

Według J. Mazura⁵, biorąc pod uwagę sposób ustanowienia, relacje z innymi organami państwa, charakter kompetencji i tryb podejmowania decyzji, najwyższe organy kontroli w krajach Unii Europejskiej można podzielić (podkreślając umowność wszelkiej klasyfikacji z uwagi na duże różnice w rozwiązaniach szczegółowych) na:

- 1) Trybunały obrachunkowe, czyli sądy, a więc organy zajmujące się nie tylko prowadzeniem kontroli, lecz również (choćby w części swego działania) orzekaniem w sprawie operacji dokonanych przez osoby, które ponoszą osobistą odpowiedzialność za wykorzystanie środków publicznych, zasądzeniem odszkodowań, czy nakładaniem kar;
- 2) Organы kontroli zorganizowane na wzór sądów i niekiedy funkcjonujące według procedury wzorowanej na sądowej, lecz niemające uprawnień orzeczniczych; działają na podstawie konstytucji; w ich skład wchodzi osoby o statusie sędziowskim lub zbliżonym;
- 3) Urzędy kontroli jako naczelne organy państwa, utworzone na podstawie konstytucji lub ustawy, podległe parlamentowi lub co najmniej wspomagające jego działalność;
- 4) Urzędy kontroli podległe rządowi, utworzony na podstawie aktu prawnego rządu.

W dniu 4 lutego 2021 r. pierwszy Prezes francuskiego Trybunału Obrachunkowego ogłosił nową strategię Trybunału Obrachunkowego (*Cour des comptes 2025*), której celem jest m.in. lepsze wykorzystanie danych cyfrowych w audytach, zwiększenie współpracy z obywatelami i społeczeństwem obywatelskim (np. konsultacje publiczne) oraz nowe metody raportowania wyników pokontrolnych⁶.

Celem artykułu jest zidentyfikowanie ewolucji najwyższego organu kontroli we Francji, który wraz z angielskim Pierwszym Kontrolerem i Audytorem Generalnym Skarbu Państwa⁷ jest najstarszym tego typu organem w Europie oraz przybliżenie aktualnego modelu kontroli finansów publicznych w prawie francuskim.

Wyniki tych analiz pozwolą na rozwiązanie problemu badawczego: *Czy obecny stan systemu kontroli państwowej we Francji, który ewaluuje od czasów średniowiecza, jest gotowy na wyzwania zaproponowane w dniu 4 lutego 2021 r. przez pierwszego Prezesa francuskiego Trybunału*

⁵ J. Mazur, *Stosowanie międzynarodowych standardów dotyczących statusu prawnego najwyższego organu kontroli w krajach Unii Europejskiej i w Polsce (próba porównawcza)*, Kontrola Państwowa numer specjalny maj 2002, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2002, s. 55.

⁶ <https://www.ccomptes.fr/fr/communiqués-presse/jf2025-le-projet-strategique-des-juridictions-financiere> (dostęp 07.07.2025 r.).

⁷ Pierwszy Kontroler i Audytor Generalny Skarbu Państwa został powołany w Anglii w 1314 r.

Obrachunkowego w nowej strategii Trybunału Obrachunkowego (Cour des comptes 2025)?

Geneza powstania naczelnego organu kontroli państwowej we Francji

Tradycje najwyższych organów kontroli w Europie sięgają średniowiecza. Przoduje w tym obszarze wspomniana wcześniej Francja. Instytucjami, które z pewnymi zastrzeżeniami można uznać za państwowe organy kontroli były w przedrewolucyjnej Francji izby obrachunkowe (fr. *chambres des comptes*), w liczbie trzynastu, z Izbą Paryską (fr. *Chambre des comptes de Paris*) na czele. Izbę Paryską ustanowił Filip V Wysoki na mocy rozkazu z dnia 28 lipca 1318 r., z kolei dwanaście regionalnych izb obrachunkowych zostało powołanych później, częściowo w XV, a zwłaszcza w XVI wieku⁸.

Do głównych zadań Izby Paryskiej należały:

- 1) Kontrola finansów królewskich
Głównym celem było nadzorowanie dochodów i wydatków dworu królewskiego, w tym szczególnie zarządzanie skarbem królewskim.
- 2) Księgowość państwowa
Izba prowadziła księgi rachunkowe dotyczące dochodów z podatków, ceł, opłat i innych źródeł królewskich przychodów.
- 3) Kontrola urzędników
Sprawdzała działalność finansową urzędników królewskich (np. poborców podatkowych), kontrolując czy prawidłowo rozliczają się z powierzonego majątku.
- 4) Orzekanie w sprawach finansowych
Posiadała także funkcje sądowe – rozstrzygała spory dotyczące finansów publicznych i prowadziła śledztwa w sprawie nadużyć finansowych.
- 5) Audyt i aprobata
Zajmowała się zatwierdzaniem rozliczeń i wydatków, co było kluczowe w systemie administracyjnym monarchii.

Izba Paryska działała w imieniu króla i była organem o charakterze sądowno-administracyjnym. Odpowiedzialność za swoje działania ponosiła przed królem i Radą Królewską⁹. Zakres podmiotowy kontroli obejmował w szczególności poborców podatkowych oraz zarządców domen królewskich. Wyniki przeprowadzanych kontroli były tajne i miały charakter wewnętrzny.

⁸ M. Paszkowska, *Najwyższe państwowe organy kontroli w Europie tradycja i współczesność*, Kontrola Państwowa nr 1(I)/2009, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009 r., s. 45.

⁹ W skład Rady Królewskiej w początkach XVI wieku wchodziła król, parowie Francji oraz najważniejsi urzędnicy, a także mianowani przez króla spośród duchownych i świeckich radcowie.

Izba miała bardzo sformalizowaną strukturę i była podzielona na kilka kategorii urzędników:

1) Prezydenci (*Présidents*)

Początkowo (XIV-XV w.) urząd prezydenta był pojedynczy, w okresie późniejszym liczba prezydentów, zwanych pomocniczymi, wzrosła wraz z rozbudową Izby i wzrostem spraw do 2-4 w XVI-XVII w. oraz do 3-5 w okresie przedrewolucyjnym. Na czele Izby zawsze stał pierwszy prezydent, który był mianowany przez króla. Był on odpowiedzialny za nadzór nad działalnością Izby oraz przewodniczenie posiedzeniom sądowym i administracyjnym.

2) Radcy Audytorzy (*Maîtres des comptes*)

Byli to główni urzędnicy odpowiedzialni za kontrolę i zatwierdzanie rachunków składanych przez urzędników królewskich. Mieli oni status sędziów i mogli wydawać wyroki w sprawach finansowych.

3) Referendarze (*Référéndaires*) i Komisarze

Przygotowywali oni dokumentację, wstępnie analizowali rozliczenia oraz wspierali radców w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

4) Prokurator Królewski (*Procureur du roi*)

Reprezentował on interesy króla i Korony. Wnosił także sprawy o nadużycia i nieprawidłowości.

5) Piszący i sekretarze

Zajmowali się oni redakcją protokołów i ksiąg rachunkowych.

Regionalne izby obrachunkowe (*chambres des comptes provinciales*) były z kolei instytucjami kontroli finansowej, które działały poza Paryżem, w najważniejszych prowincjach Królestwa Francji, takich jak Dijon, Rouen, Grenoble, Pau czy Montpellier. Zostały one utworzone na wzór Paryskiej Izby Obrachunkowej, ale działały na szczeblu regionalnym.

Do podstawowych ich zadań należało:

1) Kontrolowanie rachunków urzędników prowincji

Sprawdzały one finansowe rozliczenia urzędników królewskich działających na terenie prowincji, tj.: poborców podatkowych, zarządców majątków królewskich, celników, skarbników wojskowych oraz audytowały dochody i wydatki urzędów lokalnych.

2) Zarządzanie domenami królewskimi

Nadzorowały one majątek Monarchii na terenie prowincji, tj.: ziemie, zamki, lasy, kopalnie, dochody z czynszów, a także zajmowały się sprawami dzierżaw, nadań, dziedziczenia i sprzedaży królewskich posiadłości.

3) Orzekanie w sprawach finansowych

Posiadały one kompetencje sądowe tj. m.in.: rozstrzygały spory dotyczące długów wobec Skarbu Królewskiego, nielegalnego pobierania podatków czy sprzeniewierzeń.

Miały one także uprawnienia do wymierzania kar finansowych.

4) Zatwierdzanie i rejestrowanie rozliczeń

Oficjalnie zatwierdzały one prawidłowe rozliczenia – wydawały tzw. „quitus” (zwolnienie z odpowiedzialności).

Tworzyły i archiwizowały księgi rachunkowe regionu.

5) Rejestracja aktów królewskich dotyczących finansów

Rejestrowały one edykty, przywileje i decyzje królewskie dotyczące gospodarki, podatków i domen na danym obszarze. Ponadto często były punktem styku między władzą centralną a lokalną szlachtą.

Izba Paryska i izby prowincjonalne działały jednak bez wzajemnego powiązania, kontrolowały poszczególnych urzędników i nie formułowały uogólnień wykraczających poza daną jednostkę organizacyjną, nie ujmowały wyników swej pracy kontrolnej w skali całego państwa¹⁰.

Taki model systemu kontroli państwowej we Francji funkcjonował do 17 września 1791 r., kiedy to Zgromadzenie Narodowe na mocy dekretu uchwaliło rozwiązanie izb obrachunkowych (paryskiej i prowincjonalnych). W konsekwencji w latach 1791-1807 zadania tych organów przejęły tymczasowo różne komisje rewolucyjne i resortowe.

Ewolucja prawnoustrojowa i organizacyjna Trybunału Obrachunkowego

Po Rewolucji Francuskiej zorganizowana kontrola państwowa najwcześniej ukształtowała się we Francji. 16 września 1807 r., Napoleon Bonaparte na mocy dekretu powołał Trybunał Obrachunkowy (*Courdes Comptes*) w formie izby łącznej – jednej dla całego kraju¹¹. Początkowo Trybunał powstał na potrzeby monarchy i jego ministrów, aby rozliczać rachmistrzów i kasjerów, powiadomić cesarza o wynikach kontroli oraz co roku przedkładać mu poufne sprawozdania z wykonania budżetu wraz z uwagami o pożądanym zmianach i ulepszeniach w rachunkowości¹². Trybunał miał uprawnienia sądowe, wydając wyroki podlegające wykonaniu w drodze administracyjnej. Ponadto, działając kolegialnie, prowadził kontrolę kas i rachunków państwowych. Trybunał funkcjonował w strukturach Ministerstwa Skarbu i pozostawał w zależności od ministra skarbu, na wniosek którego następowało powołanie prezesa i jego członków¹³.

¹⁰ Izby zostały zlikwidowane w dobie Wielkiej Rewolucji.

¹¹ J. Żarnowski, *Organizacja kontroli państwowej we Francji, Belgii Włoszech, Czechosłowacji, Austrii, Niemczech, Rosji (przedwojennej) i w Polsce*, Warszawa 1926, s. 3 i nast.; R. Szawłowski, *Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku...*, Warszawa 1999, s. 210 i nast.

¹² J. Mazur, *Działalność kontrolna Trybunału Obrachunkowego we Francji*, Kontrola Państwowa nr 4/2013, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2013 r., s. 48.

¹³ M. Paszkowska, *Najwyższe państwowe organy kontroli w Europie tradycja i współczesność*, Kontrola Państwowa nr 1(I)/2009, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009 r., s. 47.

Raporty finansowe przedstawiane były ministrowi skarbu, który przygotowywał swoje uwagi i wyjaśnienia, a następnie kierował całość do parlamentu, do zatwierdzenia. Sprawdzając rachunki, Trybunał spełniał wyłącznie kontrolę następczą, stosując zasadnicze kryterium legalności, bez oceny na przykład celowości wydatków. Kontrola faktyczna nie była przez Trybunał w ogóle dokonywana, ponieważ prowadziło ją każde ministerstwo we własnym zakresie. Kontrolą wstępną zajmowało się natomiast w oznaczonych wypadkach Ministerstwo Skarbu, za pomocą wyspecjalizowanych urzędników¹⁴.

Wyniki kontroli były jawne i archiwizowano je. Podczas wykonywania czynności kontrolnych główny nacisk położony był na legalność działania i dyscyplinę budżetową.

Do głównych zadań Trybunału Obrachunkowego należało:

- 1) Kontrola legalności rachunków publicznych
Trybunał sprawdzał, czy wydatki i dochody państwa są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i rozporządzeniami. Ponadto kontrola dotyczyła zarówno administracji centralnej (np. ministerstw), jak i lokalnej.
- 2) Badanie i zatwierdzanie rachunków urzędników publicznych
Rachunki finansowe wszystkich urzędników zarządzających funduszami publicznymi były audytowane, po pozytywnej weryfikacji wydawano „quitus” (rozliczenie finansowe).
- 3) Rejestrowanie rachunków państwowych
Trybunał prowadził księgi rachunkowe i ewidencję finansów publicznych, a także utrzymywał archiwa dokumentujące rozliczenia.
- 4) Orzekanie w sprawach nieprawidłowości
Miał on kompetencje quasi-sądowe, w szczególności mógł wydawać wyroki dotyczące nadużyć, zaniedbań i odpowiedzialności finansowej urzędników. Miał także kompetencje do nakładania kar finansowych za nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.
- 5) Nadzór nad dyscypliną finansową administracji
Trybunał promował odpowiedzialność i przejrzystość w zarządzaniu pieniędzmi publicznymi, zaś jego działania miały zapobiegać korupcji i marnotrawstwu.

Od 1831 r. Trybunał zaczął przygotowywać coroczne sprawozdania z kontroli finansów państwa. Raporty te były kierowane początkowo do

¹⁴ Ibidem, s. 47.

króla, a od 1870 do parlamentu. Nie były one jednakże jeszcze publiczne¹⁵. W roku 1856 nastąpiło zaś rozszerzenie kontroli na niektóre instytucje lokalne oraz podmioty samorządowe i fundusze publiczne.

Mimo tych zmian Konstytucja *III Republiki Francuskiej* z 1875 r. nie wypowiadała się w kwestii kontroli państwowej. Jak zauważa M. Paszkowska, uczyniły to dopiero dwie następne konstytucje:

- 1) *Konstytucja IV Republiki Francuskiej* z 1946 r. określała Trybunał Obrachunkowy jako „pomocnika” Zgromadzenia Narodowego w zakresie kontroli rachunków oraz jako „odbiorcę” zaleceń pochodzących od Zgromadzenia Narodowego w dziedzinie kontroli finansowej;
- 2) *Konstytucja V Republiki Francuskiej* z 1958 r. przyjęła zasadę, iż Trybunał Obrachunkowy „pomaga” parlamentowi i rządowi w wykonywaniu kontroli budżetowej (art. 47); tę ogólną normę konstytucyjną skonkretyzowała *ustawa z dnia 22 czerwca 1967 r. o Trybunale Obrachunkowym*, która była kilkakrotnie zmieniana¹⁶.

W konsekwencji po tych zmianach od połowy XX w. Trybunał Obrachunkowy stał się nie tylko instytucją o uprawnieniach kontrolnych, ale stanowił swoisty organ sądowy, kierowany przez prezesa, a w jego skład wchodził niezawisli sędziowie. Trybunał nie został jednak wymieniony w konstytucji jako organ należący do władzy sądowniczej. Od jego orzeczeń służyła skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Członków powoływał prezydent Republiki i byli oni nieodwoływalni. Trybunał Obrachunkowy wydawał wyroki, podlegające kontroli Rady Stanu w trybie postępowania kasacyjnego¹⁷.

Zakres przedmiotowy Trybunał zajmował się w szczególności sprawami, które dotyczyły prawidłowości przedkładanych rachunków księgowych i wykonywania ustawy finansowej (budżetowej), ekonomicznego działania przedsiębiorstw państwowych. Trybunał miał także uprawnienia do nakładania kar i grzywien zarówno z tytułu wykrytych nieprawidłowości, jak i opóźnień oraz braku terminowości w rozliczaniu się.

Jak zauważa N. Gajl Trybunał nie we wszystkich przypadkach występował jako organ orzekający, tj. w charakterze organu sądowego. Zajmował się on także oceną prawidłowości m.in. interpretacji merytorycznej poszczególnych aktów normatywnych przez ministrów, dyrektorów

¹⁵ Prawdziwie publiczne stały się dopiero od 1938 r.

¹⁶ M. Paszkowska, *Najwyższe państwowe organy kontroli...*, s. 47.

¹⁷ *Ibidem*, s. 48.

administracji i jednostek publicznych, w tym przedsiębiorstwach publicznych, merów czy prefektów¹⁸.

We Francji istotne zmiany organizacyjne dotyczące kontroli państwowej zostały wprowadzone *ustawą z dnia 10 lipca 1982 r.* oraz *dekretami z dnia 11 lutego 1985 r.*

W 1982 r. powołano regionalne izby obrachunkowe i spowodowało to zmiany w zakresie działania Trybunału Obrachunkowego, który przestał zajmować się bezpośrednio kontrolą terenu. Powrócono tym samym do idei zarzuconej za czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej – kontroli sądowej rachunków i wyników finansowych na szczeblu lokalnym.

W świetle nowych regulacji Trybunał Obrachunkowy dzielił swoje kompetencje kontrolne z regionalnymi izbami obrachunkowymi, wobec których pełnił funkcję instancji odwoławczej w zakresie orzeczeń. Do zadań izb regionalnych należała kontrola działających w regionie władz samorządowych i podlegających im instytucji, lokalnych przedsiębiorstw państwowych oraz subsydiowanych podmiotów prywatnych. Nadzór nad działalnością izb regionalnych sprawował pierwszy prezes Trybunału Obrachunkowego¹⁹.

Organizacja i postępowanie izb regionalnych było w znacznej mierze wzorowane na organizacji i postępowaniu Trybunału²⁰. Przy Trybunale Obrachunkowym działał Urząd Prokuratora Generalnego, mianowanego przez prezesa Rady Ministrów spośród członków Trybunału lub wysokich funkcjonariuszy państwowych. Prokurator reprezentował rząd wobec Trybunału. Jego głównym zadaniem było prowadzenie dochodzeń na podstawie ustaleń kontroli i stawianie zarzutów pod adresem kontrolowanych jednostek oraz formułowanie wniosków końcowych, między innymi o ewentualne ukaranie winnych. Prokurator Generalny czuwał nad celowością ewidencji księgowej oraz rozliczeniami finansowymi sporządzonymi przez biegłych księgowych. Ponadto sprawował on także nadzór nad wykonywaniem orzeczonych kar oraz nadzorował poczynania rzeczników interesu publicznego (odpowiednik Prokuratora Generalnego) działających przy regionalnych izbach obrachunkowych²¹.

¹⁸ N. Gajl, *Cour des Comptes - Izba Obrachunkowa i izby regionalne we Francji*, Samorząd Terytorialny nr 4/1992, s. 53.

¹⁹ Z. Dobrowolski, *Ciągłość i zmiana. Naczelne organy kontroli państwowej w krajach członkowskich Unii Europejskiej*, Zielona Góra 2008, s. 148 i nast.

²⁰ N. Gajl, *Cour des Comptes...*, s. 53 i nast.

²¹ J. Mordwinko, *Kontrola państwowa we Francji*, biuletyn „Ekspertyzy i Opinii Prawne”, Kancelaria Prawna, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Opinii Prawnych, nr 2/1994, s. 56-63.

Współczesny okres funkcjonowania Trybunału Obrachunkowego

W aktualnym systemie kontroli we Francji nadal najważniejszą instytucją kontrolującą finanse publiczne we Francji jest Trybunał Obrachunkowy. Wraz z 23 regionalnymi i zamorskimi izbami obrachunkowymi (13 we Francji metropolitalnej i 10 w terytoriach zamorskich w czterech różnych lokalizacjach) odpowiada on za:

- ocenę rachunków publicznych oraz nakładanie kar na księgowych w sektorze publicznym lub udzielanie im absolutorium,
- przeprowadzanie kontroli zgodności i kontroli wykonania zadań dotyczących wszystkich organizacji publicznych i funduszy publicznych lub ich odpowiedników;
- poświadczanie rozliczeń państwowych i rozliczeń systemu zabezpieczenia społecznego²².

Trybunał Obrachunkowy oraz izby regionalne i zamorskie są organami sądowymi ds. finansów we Francji. Instytucje te mają dostęp do wszystkich dokumentów niezbędnych do wykonywania obowiązków.

W ramach reformy konstytucyjnej w 2008 r. zgodnie z nowym artykułem 47-2 Konstytucji: „Trybunał Obrachunkowy służy parlamentowi pomocą w kontroli działalności rządu. Udziela pomocy parlamentowi i rządowi w prowadzeniu kontroli wykonywania ustaw finansowych i stosowania ustaw o finansowaniu ubezpieczeń społecznych, jak też w ocenie skuteczności polityk społecznych. Dzięki swoim publicznym sprawozdaniom przyczynia się do informowania obywateli”²³. W konsekwencji Trybunał uzyskał konstytucyjny status jako instytucja odpowiedzialna za jawność i przejrzystość finansów publicznych. Ponadto zmiana konstytucji spowodowała, że Trybunał otrzymał też kolejne zadanie: wspomaganie parlamentu i rządu w ocenie (ewaluacji) skuteczności polityki publicznej w różnych dziedzinach.

Trybunał Obrachunkowy jest najwyższy organ kontroli o charakterze kolegialnym, z funkcją jurysdykcyjną. Trybunałowi przewodniczy Pierwszy Prezes. Jest on jednocześnie przewodniczącym: (1) Wysokiej Rady ds. Finansów Publicznych; (2) Rady ds. Obowiązkowych Danin Publicznych oraz (3) Finansowego Trybunału Odwoławczego. Kadencja Pierwszego Prezesa nie jest ograniczona czasowo i trwa do momentu osiągnięcia przez niego ustawowego wieku emerytalnego. Pierwszy Prezes powoływany jest dekretem Prezydenta Republiki wydawanym przez Radę Ministrów na wniosek Premiera²⁴.

²² <https://op.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/pl/#A-10> (dostęp: 21.07.2025).

²³ J. Mazur, *Działalność kontrolna Trybunału Obrachunkowego...*, op. cit., 52.

²⁴ <https://op.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/pl/#A-10> (dostęp: 21.07.2025).

Trybunałem zarządza kolegium składające się z Pierwszego Prezesa oraz przewodniczących izb. W posiedzeniach kolegium uczestniczy ponadto Prokurator Generalny, który jest niezależny.

Na czele izb regionalnych i zamorskich stoją przewodniczący, będący członkami Trybunału. Wysokiej Radzie Izb Regionalnych i Zamorskich przewodniczy Pierwszy Prezes Trybunału. Pierwszy Prezes oraz przewodniczący izb są sędziami, a czas trwania ich kadencji jest ograniczony jedynie przez ustawowy wiek emerytalny. Przewodniczący izb i Prokurator Generalny są powoływani dekretem Prezydenta Republiki wydawanym przez Radę Ministrów na wniosek Premiera.

Trybunał Obrachunkowy składa się z sześciu izb zajmujących się określonymi obszarami tematycznymi, izby ds. rozstrzygania sporów, działu planowania strategicznego i publikacji, a także sekretariatu generalnego.

Prokurator Generalny, rzecznicy generalni i regionalni prokuratorzy finansowi są niezależni od Trybunału Obrachunkowego oraz izb regionalnych i zamorskich Trybunału.

Pierwszy Prezes, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego, określa ogólne zasady organizacji Trybunału, planuje kontrole i oceny oraz przydziela zasoby poszczególnym izbom. Program prac dzielony jest na poszczególne zadania kontrolne w każdej izbie na poziomie zespołu. Ta sama procedura obowiązuje w izbach regionalnych i zamorskich.

Zagadnienia do kontroli wybierane są na podstawie wyniki ocen ryzyka oraz na podstawie harmonogramów obowiązkowych kontroli organizacyjnych różnych organów, z uwzględnieniem doświadczeń z wcześniejszych kontroli oraz poziomu zainteresowania opinii publicznej. Stworzenie – zgodnie ze strategią Trybunału na lata 2020-2025 – publicznie dostępnej platformy internetowej sprawiło, że od 2023 r. obywatele mogą angażować się w niektóre elementy planowania kontroli.

Francuski Trybunał Obrachunkowy, jako że jest niezależny od rządu i parlamentu przekazuje im swoje sprawozdania z kontroli wraz z zaleceniami. Trybunał poświadcza także sprawozdania finansowe obydwu izb parlamentu. W ramach swoich zadań w zakresie oceny i monitorowania parlament ściśle współpracuje z Trybunałem Obrachunkowym w celu monitorowania realizacji sformułowanych przez niego zaleceń. Parlament oraz premier mogą zwrócić się do Trybunału o przeprowadzenie pewnej ograniczonej liczby kontroli. Ponadto parlament może powierzyć Trybunałowi ocenę polityki publicznej w różnych obszarach.

Kontrole wykonania zadań i kontrole zgodności przeprowadzane przez Trybunał dzielą się na: (1) „kontrole organizacyjne” (dotyczące konkretnego podmiotu) oraz (2) „kontrole dochodzenia tematyczne” (dotyczące zagadnień z zakresu zarządzania w sektorze publicznym lub polityki publicznej).

Zakres podmiotowo-przedmiotowy kontroli przeprowadzanych przez Trybunał Obrachunkowy oraz izby regionalne i zamorskie obejmuje²⁵:

- 1) wszystkie krajowe systemy zarządzania i rachunkowości w zakresie:
 - sprawozdań finansowych służb Prezydenta Republiki, Zgromadzenia Narodowego, Senatu,
 - ministerstw (organów administracji centralnej, departamentów realizujących zadania na szczeblu krajowym oraz departamentów zdecentralizowanych),
 - agencji rządowych i sieci ich jednostek terenowych,
 - przedsiębiorstw publicznych,
- 2) systemów zarządzania i rachunkowości w obszarze ubezpieczeń społecznych,
- 3) systemów zarządzania i rachunkowości organów lokalnych (od szczebla regionalnego do gminnego) oraz ich agencji, szpitali publicznych, szkół średnich itp.,
- 4) środków publicznych przyznanych podmiotom prywatnym,
- 5) środków wykorzystywanych przez organizacje charytatywne, jeżeli są one przekazywane w ramach kampanii publicznych,
- 6) środków wykorzystywanych przez podmioty prywatne, jeżeli środki te pochodzą z dotacji prywatnych, zwolnionych z podatku²⁶.

Trybunał Obrachunkowy ma konstytucyjny obowiązek informowania społeczeństwa o swojej działalności. Przesyła on wszystkie swoje najważniejsze sprawozdania rządowi i parlamentowi oraz publikuje. Trybunał Obrachunkowy ściśle współpracuje z izbami regionalnymi i zamorskimi, które realizują swoje zadania w sposób niezależny. Kieruje też postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi razem z izbami regionalnymi i zamorskimi w obszarach należących do ich wspólnych kompetencji. Trybunał współpracuje ponadto z komisjami parlamentarnymi, Radą Państwa, organami sądowymi (za pośrednictwem Prokuratora Generalnego), innymi niezależnymi organami administracyjnymi i generalnymi inspektoratami rządowymi.

Na szczeblu międzynarodowym Trybunał współpracuje z innymi najwyższymi organami kontroli w ramach inicjatyw dwustronnych (takich jak współpraca partnerska i tematyczna oraz porozumienia o współpracy) oraz bierze udział w pracach organizacji wielostronnych, w tym Komitetu Kontaktowego najwyższych organów kontroli UE, EUROSAI, INTOSAI

²⁵ <https://op.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/pl/#A-10> (dostęp: 21.07.2025).

²⁶ *Ibidem*.

i AISCCUF, czyli stowarzyszenia francuskojęzycznych najwyższych organów kontroli.

Trybunał pełni również funkcję kontrolera szeregu organizacji międzynarodowych.

Pierwszy prezes Trybunału jest kontrolerem trzech organizacji międzynarodowych: Rady Europy (do 1 lipca 2024 r.), Światowej Organizacji Handlu oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. 21 listopada 2023 r. został wybrany przewodniczącym Panelu Kontrolerów Zewnętrznych ONZ, jej wyspecjalizowanych agencji i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej²⁷.

Podsumowanie

Przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania analiza wskazuje, że we francuskim systemie kontroli finansów publicznych funkcjonowały dwa naczelnego organy kontroli:

(1) Paryska Izba Obrachunkowa (1319-1791) oraz (2) Trybunał Obrachunkowy (1807- do dziś). Oczywiście wraz ze zmianami we Francji prawnoustrojowymi oraz społeczno-gospodarczo-politycznymi w sposób ciągły organy te ewaluowały. W związku z powyższym zidentyfikowano, że proces ten można podzielić na kilka etapów:

1) XIV–XV w.

Paryska Izba Obrachunkowa rosła w siłę wraz z rozbudową aparatu państwowego, dodatkowo w tym okresie powołano lokalne izby obrachunkowe (np. w Rouen, Dijon), przy zachowaniu przez paryską izbę najwyższej rangi;

2) XVI–XVII w. – apogeum znaczenia

W czasach monarchii absolutnej Paryska Izba Obrachunkowa nadal pełniła istotną funkcję, chociaż coraz więcej kompetencji przejmowały inne instytucje (np. kontroler generalny finansów; Izba w okresie stała się silnie sformalizowaną instytucją prawniczo-biurokratyczną;

3) Rewolucja Francuska – 1791

W czasie rewolucji wszystkie dawne instytucje monarchiczne zostały zlikwidowane, w tym także Paryska Izba Obrachunkowa.

4) Powstanie i początki Trybunału Obrachunkowego (1807–1870)

Trybunał miał charakter głównie sądowniczy – orzekał o odpowiedzialności urzędników finansowych, jego główne zadania to: kontrola legalności i poprawności rachunków publicznych oraz rozliczanie urzędników odpowiedzialnych za zarządzanie środkami

²⁷ <https://op.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/pl/#A-10> (dostęp: 21.07.2025).

publicznymi; Trybunał był organem niezależnym, ale podporządkowanym cesarzowi.

5) Okres III Republiki (1870–1940)

W tym okresie nastąpił wzrost roli parlamentu (zwiększenie zapotrzebowania na kontrolę wykonania budżetu); Trybunał zaczął pełnić także funkcję informacyjną dla parlamentu i społeczeństwa; nadal jednak dominowała funkcja kontrolna i jurysdykcyjna.

6) Okres powojenny i IV Republika (1945–1958)

W wyniku reformy administracji publicznej po II wojnie światowej nastąpił wzrost znaczenia polityki budżetowej, rozwoju gospodarczego i państwa opiekuńczego, a także zwiększyła się rola Trybunału w kontroli wydatków; wzmocnieniu uległa także funkcja opiniotwórcza (Trybunał zaczął dostarczać raporty rządowi i parlamentowi).

7) V Republika (od 1958)

Lata 60.–80.

Konstytucja z 1958 r. (art. 47) potwierdziła istnienie Trybunału jako niezależnego organu kontrolnego; Trybunał zyskał funkcję opiniodawczą ustawy o rozliczeniu budżetu; rozszerzono także uprawnienia kontrolne Trybunału wobec instytucji korzystających z funduszy publicznych.

Lata 90. – decentralizacja i modernizacja

Reforma z 1991 r., która skutkowała utworzeniem Izb Regionalnych Obrachunkowych; Trybunał zaczął kontrolować nie tylko administrację centralną, ale i samorządy oraz szpitale; nastąpiła również zmiana podejścia: z kontroli legalności w kierunku kontroli efektywności, gospodarności i celowości.

8) XXI wiek – rola strategiczna i transparentność

W okresie ostatniego dwudziestolecia przeprowadzono kluczowe reformy w zakresie systemu kontroli finansów publicznych, które dotyczyły: (1) w 2001 r. – ustanowienia nowego paradygmatu zarządzania publicznego (zorientowanie na wyniki); Trybunał uzyskał kluczową rolę w monitorowaniu wydajności i skuteczności wydatków (2) w 2008 r. – Trybunał na mocy artykułu 47-2 Konstytucji uzyskał status jako instytucja odpowiedzialna jawność i przejrzystość finansów publicznych.

Reasumując, należy zauważyć, że w XXI w. Trybunał Obrachunkowy we Francji przeszedł głęboką ewolucję, która zmieniła jego ogólny profil, zakres oraz częściowo metody pracy. Kompetencje Trybunału Obrachunkowego zostały rozszerzone zarówno przez objęcie jego właściwością nowych obszarów kontroli oraz podmiotów kontrolowanych, jaki przez wprowadzenie nowych rodzajów kontroli, wychodzących poza kontrolę

celowości. Francuski Trybunał podobnie jak ma to miejsce w mniejszym zakresie w innych krajach europejskich zaczyna coraz szerzej współpracować z władzą ustawodawczą powodując, że jest on w tej chwili liderem w tym obszarze.

Wyniki przeprowadzonej analizy ewolucji funkcjonowania Trybunału Obrachunkowego pozwalają stwierdzić, że francuski system kontroli państwowej jest przygotowany na wdrożenie nowych rozwiązań ogłoszonych w 4 lutego 2021 r. przez pierwszego Prezesa francuskiego Trybunału Obrachunkowego w nowej strategii Trybunału Obrachunkowego.

Streszczenie: W dniu 4 lutego 2021 r. pierwszy Prezes francuskiego Trybunału Obrachunkowego ogłosił nową strategię Trybunału Obrachunkowego (Cour des comptes 2025), której celem jest m.in. lepsze wykorzystanie danych cyfrowych w audytach, zwiększenie współpracy z obywatelami i społeczeństwem obywatelskim (np. konsultacje publiczne) oraz nowe metody raportowania wyników pokontrolnych.

Celem artykułu jest zidentyfikowanie ewolucji najwyższego organu kontroli we Francji, który wraz z angielskim Pierwszym Kontrolerem i Audytorem Generalnym Skarbu Państwa jest najstarszym tego typu organem w Europie oraz przybliżenie aktualnego modelu kontroli finansów publicznych w prawie francuskim, który zgodnie z nowymi kierunkami rozwoju określonymi w nowej strategii z 2025 r. zostanie poddany dalszej ewolucji.

W pierwszej części artykułu opisana zostanie geneza postania naczelnego organu kontroli państwowej we Francji oraz jego funkcjonowanie w okresie monarchii feudalnej i absolutnej, w szczególności w kontekście historycznym, prawnym i organizacyjnym. W drugiej części artykułu, autorka przeanalizuje, w jaki sposób ewaluował w różnych obszarach, od momentu powstania w 1807 r., najwyższy organ kontroli, tj. Trybunał Obrachunkowy, który działa do dzisiaj.

Ostatnią część artykułu zakończy przedstawienie wpływu ponad dwustuletnich doświadczeń z funkcjonowania Trybunału Obrachunkowego na obecną działalność tego organu, w szczególności reformy budżetowej z 2001 r., reformy konstytucyjnej z 2008 r. oraz transformacji instytucjonalnej z 2010 r.

Kluczowe słowa: naczelny organ kontroli państwowej, Trybunał Obrachunkowy.

Abstract: On February 4, 2021, the first President of the French Court of Auditors announced a new strategy for the Court of Auditors (Cour des comptes 2025), aimed at, among other things, better use of digital data in audits, increasing cooperation with citizens and civil society (e.g., public consultations), and new methods of reporting audit results.

The purpose of the article is to identify the evolution of the highest control body in France, which, along with the English First Controller and Auditor General of the Treasury, is the oldest such body in Europe, and to introduce the current model of public finance control in French law, which, in accordance with the new development directions outlined in the new strategy for 2025, will undergo further evolution.

The first part of the article will describe the origins of the establishment of the supreme state control body in France and its operation during the feudal and absolute monarchy, particularly in the historical, legal, and organizational context. In the second part of the article, the author

will analyze how the highest control body, namely the Court of Audit functioning to this day, has evolved in various areas since its inception in 1807. The final part of the article will conclude with a presentation of the impact of over two hundred years of experience from the functioning of the Court of Audit on the current activities of this body, particularly the budgetary reform of 2001, the constitutional reform of 2008, and the institutional transformation of 2010.

Keywords: Supreme State Audit Office, Court of Auditors

Bibliografia

Literatura / Literature

- Dobrowolski Z., *Ciągłość i zmiana. Naczelne organy kontroli państwowej w krajach członkowskich Unii Europejskiej*, Zielona Góra 2008
- Gajl N., *Cour des Comptes - Izba Obrachunkowa i izby regionalne we Francji*, Samorząd Terytorialny nr 4/1992
- Mazur J., *Działalność kontrolna Trybunału Obrachunkowego we Francji*, Kontrola Państwa nr 4/2013, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2013 r
- Mazur J., *Stosowanie międzynarodowych standardów dotyczących statusu prawnego najwyższego organu kontroli w krajach Unii Europejskiej i w Polsce (próba porównawcza)*, Kontrola Państwa numer specjalne maj 2002 r., Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2002
- Mordwinko J., *Kontrola państwa we Francji*, biuletyn „Ekspertyzy i Opinii Prawne”, Kancelaria Prawna, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Opinii Prawnych, nr 2/1994
- Paszkowska M., *Najwyższe państwowe organy kontroli w Europie tradycja i współczesność*, Kontrola Państwa nr 1(1)/2009, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009 r.
- Paszkowska M., *Najwyższe państwowe organy kontroli w Europie tradycja i współczesność*, Kontrola Państwa nr 1(1)/2009, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009 r., s. 47.
- Żarnowski J., *Organizacja kontroli państwowej we Francji, Belgii Włoszech, Czechosłowacji, Austrii, Niemczech, Rosji (przedwojennej) i w Polsce*, Warszawa 1926, s. 3 i nast.; R. Szałowski, *Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku...*, Warszawa 1999

Źródła internetowe:

- <https://www.ccomptes.fr/fr/communiqués-presse/jf2025-le-projet-strategique-des-juridictions-financiere> (dostęp 07.07.2025 r.).
- <https://op.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/pl/#A-10> (dostęp: 21.07.2025).